

Friedrich Anzenberger

Pfalz-Neuburg-Teutschmeister-Marsch von Johann Nepomuk Fuchs

Der *Pfalz-Neuburg-Teutschmeister-Marsch* von Johann Nepomuk Fuchs ist der dem K.u.K. Infanterie-Regiment Nr. 4 „Hoch- und Deutschmeister“ offiziell zugeordnete Marsch. Als Quelle dazu dient die vom K.u.K. Reichs-Kriegs-Ministerium autorisierte Ausgabe der *Historischen Märsche und sonstige Kompositionen für das kaiserliche und königliche Heer* von 1895. Beim früher sehr populären und auch heute noch viel gespielten so bezeichneten *Deutschmeister-Regimentsmarsch* von Wilhelm August Jurek ist die trotz seines Titels nicht der Fall.

Der Komponist Johann Nepomuk Fuchs (Abbildung rechts) kam am 5. Mai 1842 in Frauenthal an der Laßnitz zur Welt. Er war Dirigent an der Wiener Hofoper, Vizehofkapellmeister und Direktor des

³² Pfalz-Neuburg Teutschmeister Marsch.

von
J. N. Fuchs.

(Motive aus den Jahren 1191 und 1690.)

Zugewiesen dem k. und k. Inf.-Reg. Hoch- und Deutschmeister N^o 4.

Konservatoriums der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Er wird in der oben erwähnten Ausgabe der *Historischen Märsche* - neben dem *Pfalz-Neuburg-Teutschmeister-Marsch* - auch als Verfasser des *Loudon-Marsches*, des *Maria Theresia-Marsches*, des *Alt-Starhemberg-Marsches* (der heute vielgespielte Marsch dieses Titels stammt allerdings von [Hermann Josef Schneider](#)) und des *Daun-Marsches* genannt. Johann Nepomuk Fuchs starb am 5. Oktober 1899 in Wien.

Die Uraufführung des *Pfalz-Neuburg-Teutschmeister-Marsches* von Johann Nepomuk Fuchs erfolgte im Rahmen der groß angelegten Feierlichkeiten des Infanterie-Regiments Nr. 4 „Hoch- und Deutschmeister“ zum 200-Jahr-Jubiläum der Regimentsgründung 1696 am 6. September 1896 in Wien als erstes Stück eines historischen Festzuges. Auf der ersten Seite des Drucks wird angeführt, dass der Marsch Motive aus den Jahren 1191 und 1690 enthält.

Der Titel weist auf das Fürstentum Pfalz-Neuburg sowie auf den Widmungsträger Pfalzgraf Franz Ludwig bei Rhein und Herzog von Neuburg (geboren am

18. Juli 1864 in Neuburg an der Donau, gestorben am 3. April 1732 in Breslau, heute Wrocław in Polen; Abbildung rechts) hin. Er war Hochmeister des Deutschen Ritterordens und Regimentsinhaber zur Zeit der Regimentsgründung.

Eine Notenausgabe des Marsches ist im [Adler-Musikverlag](#) im Arrangement von Anton O. Sollfelner verfügbar. Aufnahmen gibt es u. a. auf [YouTube](#) und [Spotify](#).

Literatur: [Symposium zur Musik der „Hoch- und Deutschmeister“ in der Donaumonarchie](#), herausgegeben von Friedrich Anzenberger, Spittal an der Drau: Österreichischer Blasmusikverband, 2016; *Historischen Märsche und sonstige Kompositionen für das kaiserliche und königliche Heer*, Wien: Jos. Eberle, 1895; [Reprint](#) Wien: Johann Kliment, 2002, herausgegeben und kommentiert von Friedrich Anzenberger.